

ANÁLISE MULTILINEAR DA INTERFERÊNCIA FÔNICA NO PORTUGUÊS DE CONTATO COM O ITALIANO: [õ] E [õw̃] EM LUGAR DE [ẽw̃]

Morgana Fabiola Cambrussi (UFSC/UFT)
Eric Duarte Ferreira (UFSC).
Letícia Lemos Gritti (UFSC).

RESUMO: *O objetivo deste artigo é propor uma representação multilinear dos processos fonológicos envolvidos na interferência fônica da pronúncia do português brasileiro de contato com os dialetos italianos falados no sul do país, região em que se verifica a troca do ditongo nasal [ẽw̃] por [õ] e [õw̃]. Analisam-se, então, dois dos principais processos fonológicos estudados nas fonologias não-lineares: o de assimilação e o de desligamento.*

PALAVRAS-CHAVE: *Ditongo nasal. Interferência. Fonologia multilinear.*

ABSTRACT: *This article intends to propose a multilinear phonological representation for the process involved in Brazilian Portuguese pronunciation based on phonological Italian interference observed in the exchange of [ẽw̃] for [õ] or [õw̃] in the south of the country. Then, two of the main phonological processes that are studied in the no-lineal phonologies are analyzed: assimilation and separation.*

KEY-WORDS: Nasal diphthong. Interference. Multilinear phonology.

1. Introdução

Sabe-se que o português de contato com o italiano possui diversas características e empréstimos em vários níveis estruturais da língua. No entanto, como sabemos, é na pronúncia que a interferência entre duas línguas se torna mais evidente.

Em muitos casos, a interferência fonológica da língua materna na língua estrangeira que se aprende permanece continuamente ao longo da vida do falante, independentemente do seu bom ou ótimo domínio do vocabulário ou da gramática da língua estrangeira.

O caso de nosso interesse, o de contato do português com os dialetos italianos, está incluído, principalmente, no quadro da diversidade dialetal da Região Sul do Brasil. Diversos estudos dialetológicos, fonológicos, e, em grande medida, diacrônicos

(nos quais as interferências fônicas são explicadas a partir das mudanças da língua latina), foram feitos a esse respeito – Margotti (2004), Frosi e Mioranza (1983), Boso [1992], Bonatti [1968] –, abordando diversos fenômenos lingüísticos, inclusive a variação [õ] e [õw̃].

Acreditamos que o que nos diferencia desses trabalhos, em parte, é o foco teórico utilizado para tratar do mesmo fenômeno, a fonologia multilinear. A partir dessa teoria fonológica, nosso objetivo é analisar o processo de interferência fônica ao qual é remetida a causa do emprego da variante [õ] e [õw̃] em lugar do ditongo nasal [ẽw̃] no português falado por ítalo-brasileiros.

De fato, ainda encontramos registros dessas variantes associadas ao português de contato com o italiano, ou ainda com outras etnias, a exemplo do alemão, como mostram os dados do ALERS (Atlas Lingüístico Etnográfico da Região Sul), coletados através de itens lexicais como, entre outros, *procissão* e *calção* (ALERS, 2002, v. 2, p. 85 e 126), *benção* e *ferrão* (ALERS, 2002, v. 10, p. 32 e 81), *sacristão* e *assombração* (ALERS, 2002, v. 14, p. 37 e 25).

Optamos por dividir nosso percurso investigativo em três momentos. No primeiro deles, iremos revisar em parte da literatura o conceito de ditongo nasal e algumas formas de representá-lo, apoiando-nos, majoritariamente, em Bisol (1998), Battisti e Vieira (1999), e Andrade (1994). No segundo momento, acompanhando de perto Frosi e Mioranza (1983) e Margotti (2004), iremos discutir alguns aspectos diacrônicos da interferência fônica causadora da pronúncia de [õ] e [õw̃] em lugar de [ẽw̃]. Por último, passaremos às análises dos processos fonológicos envolvidos em questão com base na fonologia multilinear.

2. Os ditongos nasais

De acordo com Bisol (1998), o português possui dois processos diferentes de nasalidade: o de assimilação e o de estabilidade. O primeiro cria a vogal nasal interna (*canto*, *senda*, *samba*) ou o ditongo externo de caráter variável em palavras sem vogal temática (*homem*, *fórum*, *jardim*). O segundo cria o verdadeiro ditongo nasal em palavras com vogal temática: *irmão*, *põe*, *pão*.

No caso da vogal nasal interna, a autora afirma que, por um processo de assimilação, /N/ se expande para a vogal e adquire os traços articulatorios da consoante seguinte ou da vogal por ele nasalizada:

O ditongo externo em palavras sem vogal temática é explicado por uma assimilação mútua: a vogal cria o glide homorgânico após ser nasalizada por /N/:

(2) a) /omeN/ ['õmẽỹ] ~ ['õmẽŋ] /foruN/ b) ['fõrũw̃] ~ ['fõrũŋ]

Para a autora, todos os ditongos são derivados, exceto os de interior de palavra, que seriam lexicalizados em virtude de seu caráter excepcional (por exemplo, “*câim-bra*” e “*muito*”).

Com relação aos ditongos nasais em palavras com vogal temática, a autora afirma que pelo processo de estabilidade “a nasal do grupo VN, sem interpretação fonética, é desassociada, tornando-se flutuante” (Ibidem, p. 02). Tomando-se como exemplo a palavra *pão*, o processo de estabilidade, em que é associada à rima uma nasal flutuante (N), pode ser representado como abaixo, segundo Bisol (1998, p. 07):

(3)

Para o primeiro passo derivacional (3a), de acordo com a autora, lê-se que em posição final de vocábulo, a raiz (r), que domina N, encontra-se dessilabada, porque a nasal não possui os traços articulatórios que lhe garantiriam manifestação fonética. Por isso, a nasal se torna flutuante (livre) e aguarda reassociação. Em (3b), por estar vazia a posição de coda do molde CCVC, a vogal temática se insere. Por fim, em (3c), o traço nasal, como um suprassegmento, é associado à rima e percola até os elementos terminais, gerando o ditongo nasal.

Como conseqüência natural da silabação, de acordo com Bisol (Ibidem), a vogal alta se torna glide por causa da ditongação: “vogais altas que satisfazem a Condição de Coda, por serem soantes, realizam-se em nível de superfície como glide”. Este fato constitui-se um “universal lingüístico”.

O processo acima é assim sintetizado por Battisti e Vieira (1999, p. 168):

[...] N é desassociado porque não adquire traços articulatórios e, graças ao efeito da estabilidade (Goldsmith, 1976), mantém-se flutuante. A vogal temática entra na posição do molde silábico deixada vazia por N, e este é reassociado à rima, de onde percola até os segmentos terminais.

Uma regra geral converte em alta a vogal média ao lado de outra vogal; e uma regra universal que cria ditongos forma o glide.

3. Interferência fônica: a pronúncia de [õ] e [õw̃] em lugar de [ẽw̃]

Em pesquisa feita sobre o uso da variável do ditongo nasal [ẽw̃] no português falado em áreas de contato com o italiano no sul do Brasil, Margotti (2004) afirma que a difusão dessa variável é predominante.

Segundo o autor, verifica-se a pronúncia de [õ] e [õw̃] em lugar do ditongo nasal [ẽw̃] em apenas 30% das ocorrências que compuseram as amostras coletadas nas regiões acima. Aspectos como diminuição de falantes bilíngües de português e italiano, falantes urbanos, falantes mais escolarizados, falantes mais jovens, estão associados à baixa ocorrência dos traços vinculados às variantes marcadas pelo contato com o italiano.

A metodologia da pesquisa de Margotti se baseou nos procedimentos da dialetologia *pluridimensional*¹, de modo que as dimensões diatópicas, diastráticas e diafásicas foram controladas em uma amostra coleta pelo autor em quatro municípios de Santa Catarina e quatro municípios do Rio Grande do Sul. Dois de cada um desses grupos de quatro municípios são representados por colônias onde houve assentamento de imigrantes europeus italianos no último quartel do século XIX (Rodeio e Orleans, em SC, Caxias do Sul e Nova Palma, no RS), e dois de cada um deles são representados por colônias fundadas no primeiro quartel do século XX (Videira e Chapecó, em SC, Sananduva e Sarandi, no RS), formados majoritariamente por descendentes dos primeiros imigrantes italianos.

Por uma perspectiva diacrônica, de acordo com o que remonta o autor, vemos que o ditongo [ẽw̃] do português foi derivado de várias fontes latinas, numa relação com os paradigmas [aN] e [oN], alternadamente (Margotti, 2004, p. 141):

As terminações latinas *-anu*, *-ane*, *-one*, e *-udine* deram, em português, respectivamente, *-ão*, *-ã*, *-õ(n)*, por causa da nasalidade comunicada pelo [n] à vogal anterior. Aqui é a síncope² do [n] intervocálico que explica as formas do português. Os nomes provindos do acusativo latino deram as formas esperadas: *manus* > *mão*, *canem* > *cão*, *leonem* > *leão*, *multitudinem* > *multidão*. **Como se pode observar, as terminações *-ã* e *-õ(n)* foram absorvidas pela primeira.** O singular dos vocábulos terminados em [ão] neutraliza três estruturas radicais distintas. No plural, mantêm-se as estruturas distintas: *mãos*, *cães*, *leões*.

No português atual, como ressalta o autor, as quatro estruturas *-anu*, *-ane*, *-one*, e *-udine* convergiram para uma única forma *-[ẽw̃]*. Fato interessante, no portu-

guês arcaico encontramos as formas $[-\tilde{e}]$ e $[-\tilde{o}]$ em final de nomes e verbos. O chamado *sotacon*, nome pejorativo atribuído à pronúncia do português de contato com o italiano, não é de maneira alguma “estranho” ao português, por assim dizer. Essa pronúncia já esteve, de certa maneira, presente em nossa língua, o que contribui ainda mais para desfazer os preconceitos com relação ao falar próprio dos descendentes bilíngües de imigrantes italianos que vivem nas zonas rurais não só no sul do Brasil, mas em todo o país.

De acordo com Mattos e Silva (2007), é durante o período arcaico que começa a processar-se a ditongação destas vogais nasais, que são convergidas em $[\tilde{e}\tilde{w}]$. Já no século XVI é própria do dialeto padrão de Portugal, como vemos nos exemplos abaixo (Mattos e Silva, 2007, p. 58):

(4)

<i>Latim</i>	<i>Port. Arc.</i>	<i>Séc. XVI (Dialeto padrão)</i>
<i>coratione</i>	<i>coraçon [õ]</i>	<i>coração [ẽw]</i>
<i>cane</i>	<i>can [ẽ]</i>	<i>cão [ẽw]</i>

No sistema dialetal italiano, de acordo com Margotti (2004, p. 142), as mesmas estruturas “*-anu, -ane, -one*” convergiram de forma diferente: “*one > õ (n)* ou *u, ane > ã (ne)* e *anu > ã (n)* ou *ã (no)*”. Em razão disso, verifica-se que o ditongo $[\tilde{e}\tilde{w}]$ é praticamente inexistente nesse sistema dialetal.

Os nomes terminados em $[-\tilde{e}]$ e $[-\tilde{e}\tilde{no}]$, no sistema dialetal italiano, têm baixa freqüência, ao contrário daqueles terminados em $[\tilde{o}]$, que possuem, em termos reais, uma freqüência muito elevada. Frosi e Mioranza (1983, p. 337) afirmam que “disto resulta que o processo de interferência fônica do dialeto italiano na língua portuguesa efetua-se com a substituição de *ãũ* por *õ (n)*; nunca *ã (n)* ou *ã (no)* ocupam o lugar de *ãũ*”.

É o que leva os autores a situar o fenômeno lingüístico que deu origem à interferência fônica $[\tilde{e}\tilde{w}] \rightarrow [\tilde{o}]$ e $[\tilde{o}\tilde{w}]$ no âmbito da percepção, e que se estende, por conseguinte, ao da articulação. Com relação ao primeiro campo, Frosi e Mioranza (idem) afirmam que “[...] o falante, cuja língua materna é o dialeto italiano, pouco habituado a ouvir a seqüência de sons *au* e, sobretudo, a nunca ouvir, em seu sistema de sons, a seqüência de *ãũ*, não consegue distinguir *ãũ* de *õ, õ(n) ou õũ*”.

No tocante ao ponto de vista da articulação, os autores afirmam que não se efetuam os movimentos articulatorios que produziram uma vogal $[\tilde{e}]$ seguidos de outros que acrescentariam uma semivogal $[\tilde{w}]$, igualmente nasalizada; como resultado, tem-se a produção de uma vogal simples $[\tilde{o}]$, existente no sistema de sons de sua primeira língua. E acrescentam que o processo fonológico que aí se verifica é o da “aglutinação vocálica”: a um processo de assimilação em que a vogal $[\tilde{e}]$ se torna “posterior” e “arre-

dondada”, [õ] / [õw̃] e, portanto, mais semelhante a [u], segundo elemento do ditongo [ẽw̃], acrescenta-se outro processo, o da redução vocálica, em que há a eliminação da semivogal [u].

Diante dessas discussões levadas a cabo sobre os aspectos diacrônicos da interferência fônica em questão, buscaremos explicitar os processos fonológicos apontados por Frosi e Mioranza que são responsáveis por essa interferência utilizando-nos de representações inseridas no âmbito da fonologia multilinear.

4. Análise da interferência fônica

Como vimos, um dos pontos-chaves apresentados por Frosi e Mioranza (1983) para a análise da interferência fonológica do dialeto italiano no português brasileiro falado na Região Sul do país é o de que o grupo vocálico [ẽw̃] fica reduzido a uma única vogal, com a característica de [recuada] e [arredondada], como se caracterizava também a vogal alta nas formas originais do dialeto italiano.

Optamos por utilizar na representação do processo fonológico da nasalidade em ditongo verdadeiro o item lexical *pão*, devidamente atestado pelo ALERS (2002) como tendo a pronúncia [põ] em algumas regiões onde há o contato do português com o dialeto italiano.

De acordo com o que remontamos em Bisol a esse respeito, vimos que, então, o falante do dialeto italiano ouve um ditongo nasal cuja nasalidade se dá como um suprasegmento, que percolou até os segmentos terminais. E vimos que nos dialetos italianos não há semelhante ditongo nasal.

Assim, acreditamos que um primeiro processo fonológico que ocorre em função desse contato entre línguas, isto é, que determina a interferência, como aponta Frosi e Mioranza, é a assimilação dos traços [+recuado] e [+arredondado] na pronúncia [ou-tpu] do falante do português de contato com o italiano. Para esse processo fonológico, propomos neste trabalho a seguinte representação:

(5) [pẽw̃] → [põw̃]

Salientamos que o *output* da representação elaborada por Bisol (1998), que mostramos em (3), constitui-se o *input* em nossa representação acima (5) do processo que descrevemos, conforme mostrado no passo derivacional (5a).

Além disso, no passo derivacional (5b), está representada por linhas de associação a assimilação dos traços [+ rec] e [+ arr], e em (5c) o fechamento da vogal [ã], que se torna, como dissemos, [+posterior] e [+arredondada], semelhante a [u].

No ponto em que está nossa representação, damos conta de descrever o uso de uma variante no lugar de [ẽw̃]: a variante [õw̃], localizada nos dados do ALERS (2002) – passo derivacional (5c).

Com relação à pronúncia de [õ] em lugar do ditongo nasal [ẽw̃], também atestada pelo ALERS (2002) em diversas regiões sulistas, ressaltamos que, na representação que mostramos acima (5), é notável o acréscimo de um processo tão comum em português brasileiro quanto o da assimilação: o de redução vocálica.

Portanto, em função da assimilação que descrevemos, há o fechamento da vogal e, pelo processo de redução de ditongo, o glide é eliminado, conforme a representação abaixo:

A representação acima é interessante por que propõe justamente o desligamento da estrutura ligada aos elementos terminais que organiza hierarquicamente a posição de coda, eliminada no final da derivação. Desse modo, a sílaba é alterada e passa a não mais ter a rima ramificada.

De fato, o que evidenciamos aqui vai ao encontro do que tem sido sustentado por teóricos como Mateus e Rodrigues (2003): a coda é o constituinte mais frágil e mais sujeito a restrições, além de, quando se encontra em final de palavra, sofrer a ação de processos específicos como a *supressão*.

Conforme mostra o passo derivacional (6b), a nasal [N] se mantém percolada no elemento mais terminal, pois a supressão ou o desligamento que mostramos não ocorreu acima do nó que continha o núcleo (Nc) e a coda (Cd), o que explica a nasalidade de [õ].

5. Considerações finais

De acordo com o estudo que empreendemos, cujo objetivo era o de analisar o processo de interferência fônica ao qual é remetida a causa do emprego da variante [õ] e [õw̃] em lugar do ditongo nasal [ẽw̃] no português falado por ítalo-brasileiros, dois dos principais processos fonológicos estudados nas fonologias não-lineares ocorrem: o de assimilação e o de desligamento.

Segundo Cagliari (1997), a assimilação é o processo pelo qual um segmento liga-se a outro levando um nó ou um traço de um segmento para outro. É o que vimos na representação (5b): os traços [+rec] e [+arr] são associados à vogal nasalizada [ã], que se torna semelhante a [u].

Quanto ao segundo processo fonológico que representamos, o de desligamento, um segmento perde um conjunto de traços (nó) ou um traço. Nesse caso, como vimos através do passo derivacional (6a), em que temos [põw̃] → [põ], é cortada a linha que associa a coda à rima, pois o glide é elidido pelo processo de redução de ditongo.

Lembramos que o processo que se tentou descrever está incluído em uma situação de contato lingüístico. Esse é um fator importante a ressaltar, já que escolhemos para a análise uma palavra monossílaba (*pão* → [pow̃] → [põ]). Como sabemos, pela regra de restrição do ditongo nasal em português brasileiro, é proibido [ou] nasalizado, tônico, em posição final de palavras polissílabas (**lim[õw]*, **feij[õw]*, **naç[õw]*), sendo aceito em monossílabos ([*bõw*], [*tõw*], [*sõw*]) (Bisol, 1998).

Contudo, verifica-se que a interferência de que tratamos neste ensaio, a do português de contato com o italiano, produz o ditongo [õw̃] nasalizado não só em monossílabos como *pão*, mas também em palavras polissílabas, como atestam os dados do (ALERS, 2002) com relação à pronúncia dos seguintes itens lexicais: [kał'sõw̃] (calção), [sakris'tõw̃] (sacristão), [prosi'sõw̃] (procissão), [fe'rõw̃] (ferrão) [asõmbra'sõw̃] (assombração).

Notas

- 1) A abordagem dialetológica *pluridimensional* não é restringida ao recorte horizontal da variação diatópica. Ao contrário, associa sob o mesmo enfoque a análise das dimensões horizontal e vertical (social) da variação lingüística (Cf. Margotti, 2004).
- 2) Síncope da consoante intervocálica: *amavi* > *amai* > *amei*; *cantatis* > *cantades* > *cantaes* > *cantais* (Margotti, 2004).

Referências

- ANDRADE, E. d'. *Temas de Fonologia*. Estudos Linguísticos, Lisboa, Edições Colibri, 1992.
- ATLAS LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO DA REGIÃO SUL DO BRASIL (ALERS). Volume 1: *Introdução*; Volume 2: *Cartas Fonéticas e Cartas Morfossintáticas*; Volume 3: *Cartas semântico-lexicais*. ALTENHOFEN, Cléo V, KLASSMANN, Mário Silfredo, KOCH, Walter (Orgs). Porto Alegre, Ed. da UFRGS; Florianópolis, Ed. da UFSC; Curitiba, Ed. da UFPR, 2002.
- BATTISTI, E.; VIEIRA, M.J.B. *O sistema vocálico do português*. In: BISOL, L. (Org.) *Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro*. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
- BISOL, L. *Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
- _____. A nasalidade, um velho tema. *D.E.L.T.A.*, vol. 14, Especial: 27-46, 1998
- CAGLIARI, L. C. 1997. *Fonologia do Português. Análise pela Geometria de Traços*. Campinas: Edição do autor.
- FROSI, V. M.; MIORANZA, C. *Dialetos italianos: um perfil lingüístico dos ítalo-brasileiros do nordeste do Rio Grande do Sul*. Caxias do Sul/RS: EDUCS, 1983.
- MARGOTTI, F. W. *Difusão sócio-geográfica do português em contato com o italiano no sul do Brasil*. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Tese de Doutorado.
- MATEUS, M.H.M.; RODRIGUES, C. A vibrante em coda no Português Europeu. In: HORA, D.; COLLISCHONN, G. (orgs.) *Teoria Lingüística. Fonologia e outros temas*. João Pessoa: Editora Universitária, 2003. p. 181-199.
- MATTOS E SILVA, R. V. *Como se estruturou a língua portuguesa? Perspectiva histórica da fonologia e da morfologia da língua portuguesa*. Museu da Língua Portuguesa – Estação da Luz. Disponível em: <<http://www.estacaodaluz.org.br/>>. Acesso em: 21 jun. 2007.